

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING O‘QUV-BILUV FAOLIYATIDA DIDAKTIK O‘YINLARNING AHAMIYATI

Babayeva Xolida Avazmurotovna

Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar 48-maktab
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv-biluv faoliyatida didaktik o‘yinlarning ahamiyati haqida ma’lumotlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar. O‘yin, ta’lim, xotira, nutq, tafakkur, o‘yin qoidalari.

O‘yin-bola hayotining uzviy qismidir. Ta’lim – o‘quvchilarga ko‘nikma malakalar berishing, bu bilim, ko‘nikma malakalarni o‘quvchilar o‘qib olishi, egallab olishi va ularni mustahkamlab olishining rejali jarayonidir.

Ta’lim jarayoni – bolalar xotirasining boyishi, ular nutqi va tafakkurining oshish, turli xil metod va usullar yordamida sodir bo‘ladigan vaziyatdir.

O‘yin – bolalarning ongli, qalbiga singib ketgan faoliyatdir, ularning bu faoliyati, o‘yin turlariga qarab, ob‘yektiv voqelikni, hayotni muayyan darajada o‘zida aks ettiradi. O‘yin kichik maktab yoshidagi o‘quvchi bolalarning zarur hayotiy ehtiyojidir.

Didaktik o‘yin – ta’lim beruvchi usul bo‘lib, bu usul muayyan ta’limiy maqsadlarga erishuvga, ya’ni o‘tilgan o‘quv materiallarini aniqlashga, mustahkamlashga va uni chuqurlashtirishga qaratilgan bo‘ladi. Har bir didaktik o‘yinni o‘tkazishda muayyan bir vazifa maqsad qilib olinadi. Masalan, «Teatr» o‘yiniga qo‘yiladigan didaktik topshiriq bolalarning oldingi darslarda tanishgan 5 soni haqidagi tushunchalarini mustahkamlashdan iborat. «Doiraviy misollar o‘yinida» o‘yinida esa ikkinchi o‘nlik ichida hisoblash malakalarini mustahkamlashdan iborat bo‘lgan didaktik topshiriq qo‘yiladi.

Har bir didaktik o‘yinning ham har qanday o‘yindagi singari qoidalari bo‘ladi. O‘sha qoidalarga amal qilinmasa, uining o‘yin sifatidagi ahamiyati, binobarin, o‘yinning ta’lim-tarbiyaviy va psixologik ahamiyati yuqoladi. O‘yin qoidalari o‘yin topshirig‘iga kiritiladi.

O‘yin topshirig‘i-o‘qituvchining bolalarga o‘yinning qanday o‘ynalishini, kim g‘olibligini aniqlashdan iborat.

«Jimjitlik» o‘yinida bolalarga beriladigan topshiriq o‘qituvchi ko‘rsatgan buyumlar miqdorini «Xayol» da sanab, yechish va son natijasini topishdir. O‘yin qoidasi ovoz chiqarmasdan harakat qilishni talab etadi.

Qo‘yidagi didaktik materiallardan foydalaniladi: suratlar, jadvallar, stol ustida ko‘rsatiladigan teatr-sahna, abak (sanoq asbobi), o‘yinchoqlar, cho‘tlar, xaltachaga solingan o‘yinchoqlar, cho‘plar, qo‘lda yasalgan qog‘oz qayiqcha va qo‘lqopcha,

geomerik shakllar chizilgan jadvallar, sxemalar, sanoq materiallari va geometrik shakllar modellari solingan qutichalar.

Qo’llaniladigan o’yinlar nomi: «Sanayver», «Ko’rganni eslab qol», «Biz kamayib qoldik», «Kim ketdi (takrorlash)», «Nima o’zgardi?», «Teatr», «Necha ekanligini top», «Jadvalni qidirib top», «Qo’shnilaringni top», «Hisoblashni kim bilsa davom ettiraversin», «Tuk-tuk», «Kim chaqqon”.

Bolalarga o’yinni o’rgatishdan muayyan ta’limiy maqsad nazarda tutiladi. O’yinning eng muhim ahamiyati ham ana shundadir. O’yin o’tkazish shakllari va usullari ta’limning boshqa turlaidan farq qiladi. Didaktik o’yinlar har bir darsning maqsadini, har bir mashqning maqsad va vazialarini yaxshiroq tushuntirib olishga yordam beradi.

Didaktik o’yinlar ta’limning ko’rgazmaliligini, o’qituvchining nutqini va bolalar harakatini o’z ichiga oladi, buni natijasida idrokda (ko’rish, eshitish, teri sezgisi belgilarida) birlik tug’iladi. Didaktik o’yinlar bolalarnig his-tuyg’usiga ta’sir etib, unda o’qishga ijodiy munosabat va qiziqish hislatini tarkib toptiradi. Bolalar o’yinda zo’r mamnuniyat bilan ishtirok etadilar. O’yin boshlanishini sabrsizlik bilan kutadilar, ularning ongiga beixtiyor ertangi o’quv kunining quvonchli manzarasi gavidalanadi.

Har bir didaktik o’yinda ko’pchilik bolalar yoki butu’n bir sinf o’quvchilari ishtirok etadi. Masalan, «Doiraviy misolar» o’yinida hamma bolalar misol va masalalar yechadilar, «Zanchircha»da 10 nafar, «Do’koncha»da 8-12 nafar bola, «Narvoncha»da hamma o’quvchilar misol, masalalar yechadilar.

Bundan tashqari, o’yin jarayonida hatto bolaladan ba’zi birlari ishtirok etmasa ham, ular o’yinda imo-ishoralar bilan qatnashadilar.

Didaktik o’yinlarning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, didaktik o’yinlar hamjihatlik va intizomlilikni tarbiyalashga yordam beradi, chunki har bir o’yin g’alaba qozonishga intilish bilan bog’liq bo’lib, o’yin shartlari va qoidalariga qat’iy va izchil rioya qilishni talab etadi. Didaktik o’yinlar bolalarda do’stlik, birodarlik, mehnatsevarlik hissini tarbiyalashga yordam beradi. «Kim turgan saf yaxshiroq», «Zanjircha», «Narvoncha» «Bilgan kishi sanashni davom ettiraversin» singari o’yinlar o’tkazayotganda bolalar o’z o’rtoqlari, o’zi turgan saf va o’z sinflarinig sharafi uchun kurashadi.

Didaktik o’yinlarda tirishqoqlik, matonatlilik, boshlangan ishni oxiriga yetkaza bilish singari eng kerakli irodaviy sifatlar tarbiyalanadi. Masalan. «Doiraviy misollar» o’yinida oltita misolning hammasini yechish kerak, aks holda, oxirgi sonning birinchisiga to’g’ri kelish kelmasligini bilib bo’lmaydi. Ana shuning o’zi bolalarni faollashtirib yuboradi va ular misolni yechmay qo’ymaydilar.

O’quvchi didaktik o’yinlar sifatida har qadamda didaktik mashqlardan foydalanadi. Ular orasidagi farq shundaki, didaktik o’yinda g’oliblar albatta bo’lishi kerak, didaktik mashqlarni bajarishda esa bu talab shart emas.

O’quvchilar ilk maktabga kelgan kunida topshiriqlarni ko’rib, o’qish shunchalik murakkab ekanligidan seskanib ketadi. Didaktik o’yinlar texnologiyalari o’quvchi faolitini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan.

Didaktik o’yinlarning asosiy turlari: intellektal(aqliy), harakatli va aralash o’yinlardan iborat. Bu o’yinlar ishtirorkchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, mehnat va boshqa ko’nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Didaktiu o’yinlar o’quvchilarda tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tadqiq qilish, hisoblash, o’lchash, solishtirish, xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoa tarkibida ishlash, axloqiy odob o’rgatish, nutq o’stirish, til o’rgatish, yangi bilimlar o’rgatish va boshqa faoliyat turlarini rivojlantirishga yo’naltirilgan o’yinlarga ajratiladi. Didaktik o’yinlardan amalda foydalanish orqali boshqa usullar yordamida erishish qiyin bo’lgan ta’lim-tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish ko’zda tutiladi.

Xulosa shuki, boshlang’ich maktabda ta’lim jarayoniida didaktik o’yinlardan foydalanish o’quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga egallagan bilimlarini o’yin orqali, ijtimoiy faoliyatlarida qo’llashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Gafforova T va boshqalar. Boshlang’ich sinflar ona tili va o’qishdan didaktik materiallar. – T.: Ilm ziyo. 2004y. 80-b.
2. Po’latov I.P., Umarov J. Ona tili darslarida innovatsion metodlardan foydalanish (ilmiy-uslubiy qo’llanma). Qo`qon, 2005 – 22 bet.